

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Fiabilidad de los análisis cefalométricos en el diagnóstico de la malformación óseo dentaria

feasibility of cephalometric analysis in the diagnosis of dental bone malformation

Maria Judith Egas Gaviláñez¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. odont.mariaegas@gmail.com

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:
odont.mariaegas@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La maloclusión es el segundo problema más recurrente en la salud bucal, la etiología de las maloclusiones es multifactorial, relacionándose con factores de riesgo ambiental y genético, el desarrollo del análisis cefalométrico que permite evaluar el desarrollo y crecimiento para determinar el diagnóstico y la planificación del tratamiento, los análisis cefalométricos usados en esta investigación son los análisis de Ricketts, Jaraback y Steiner. Objetivo: Determinar la fiabilidad de los análisis cefalométricos en el diagnóstico de la malformación óseo dentaria. Metodología: Se ha recopilado información de las radiografías laterales de cráneo de los pacientes que asistieron al Posgrado de Ortodoncia, para ser empleados en tres tipos de análisis cefalométricos con el fin de obtener información de las malformaciones óseo dentales y poder verificar si existe fiabilidad de los análisis utilizados en esta investigación para su análisis y comparación siendo cuantitativa, descriptiva, correlacional y estadística. Resultados: Clase Esquelética: Clase I, A. Riquetts 50,56%, A. Jaraback 48.89%, A. Steiner 48.89%. Clase II, A. Riquetts 37.78%, A. Jaraback 42.22%, A. Steiner 42.22% Clase III, A. Riquetts 6.67%, A. Jaraback 8.89%, A. Steiner 8.89%, Inclinación de los Incisivos Inferiores: normal, Riquetts 33,33%, A. Jaraback 33.33%, A. Steiner 0% proinclinado Riquetts 62.22%, A. Jaraback 55.56%, A. Steiner 80%, retroinclinado Riquetts 4.44%, A. Jaraback 11.11%, A. Steiner 20.00% Conclusiones: Los datos en clase esquelética, posición de los maxilares superior e inferior y las inclinaciones dentales presenta coincidencia entre los resultados, persiste una variación que no interfiere la planificación del tratamiento.

Palabras Clave: Malformación ósea dentaria, cefalometría, análisis

ABSTRACT

Malocclusion is the second most recurrent problem in oral health, the etiology of malocclusion is multifactorial, related to environmental and genetic risk factors, the development of cephalometric analysis that allows the evaluation of development and growth to determine the diagnosis and treatment planning, the cephalometric analysis used in this research are the Ricketts, Jaraback and Steiner analysis. The Objective To determine the reliability of cephalometric analysis in the diagnosis of osseo-dental malformation. Methodology: Information has been collected from the lateral skull radiographs of the patients who attended the Orthodontics Postgraduate Course, to be used in three types of cephalometric analysis in order to obtain information on the osseo-dental malformations and to verify if there is reliability of the analysis used in this research for its analysis and comparison being quantitative, descriptive, correlational and statistical. Results: Skeletal Class: Class I, A. Riquetts 50.56%, A. Jaraback 48.89%, A. Steiner 48.89%. Class II, A. Riquetts 37.78%, A. Jaraback 42.22%, A. Steiner 42.22% Class III, A. Riquetts 6.67%, A. Jaraback 8.89%, A. Steiner 8.89%, Inclusion of the Lower Incisors: normal, Riquetts 33.33%, A. Jaraback 33.33%, A. Steiner 0% pro-leaning

Riquetts 62.22%, A. Jaraback 55.56%, A. Steiner 80%, retro-leaning Riquetts 4.44%, A. Jaraback 11.11%, A. Steiner 20.00%. Conclusions: The data in skeletal class, position of the upper and lower jaws and dental inclinations show coincidence between the results, a variation persists that does not interfere with treatment planning.

Key words: Skeletal class and dental, cephalometry, analysis.

INTRODUCCIÓN

Los dientes en mala posición llamados apiñados, son irregulares y producen abultamientos generando problemas para los individuos desde los tiempos antiguos, se tiene evidencia de los intentos para corregir estos trastornos desde hace 1000 años Antes de Cristo, hay evidencia encontrada de aparatos de Ortodoncia en antiguos materiales griegos como etruscos (1) (2).

El interés de diferentes investigadores permitió el desarrollo de la Ortodoncia como especialidad. El desarrollo de tecnologías ha permitido el mejor diagnóstico, es así como el uso de la radiografía cefalométrica, dio paso al profesional de Ortodoncia poder medir los diferentes cambios en las posiciones de los dientes y la mandíbula generado por el desarrollo (1).

La maloclusión es el segundo problema más recurrente con respecto a la salud bucal, la etiología de dichas maloclusiones es multifactorial, relacionándose con factores de riesgo ambiental y genético (3) (4) (5). Se considera a la maloclusión como una disfunción del desarrollo del individuo (6), en la dentición temporal ya se puede contemplar apiñamiento o predisposición por la falta principal de diastemas, disfunciones y diferentes anomalías que generan problemas en la dentición permanente, sumada a una higiene oral deficiente contribuye al desarrollo de enfermedades orales como lesiones cariosas, problemas periodontales y con el tiempo pérdida de las piezas dentarias (7). En el estudio realizado por Lao et al. 2017 en la población costarricense presentó una prevalencia de apiñamiento dental del 10% en edades de 10 a 19 años y está disminuyendo cuando comenzaba las pérdidas de las piezas dentarias (7).

El efecto de las maloclusiones dentales sobre el

desarrollo normal de la mandíbula y la función masticatoria han sido descritos por los profesionales y la importancia de tratamientos tempranos (4), Alshammari et al 2022 señala que en la revisión sistemática realizada no se pudo confirmar o desestimar la relación de la maloclusión óseo-dental con el rendimiento masticatorio en los niños sanos, por la ausencia de estudios bien diseñados y controlados (4).

La implementación de las radiografías laterales de cráneo y el desarrollo del análisis cefalométrico evalúan el desarrollo de crecimiento y relaciones morfométricas del cráneo y los dientes permitiendo tener un parámetro fijo y único para determinar el diagnóstico y la planificación del tratamiento de Ortodoncia (8), además permite en el uso clínico, el reconocimiento y evaluación de cambios generados por la ortodoncia en los pacientes permitiendo realizar superposiciones de las radiografías cefalométricas tomadas antes, durante y después del tratamiento, dando una imagen retrospectiva al observar los cambios de las posiciones de las estructuras óseas y dentarias (1)

Los análisis cefalométricos son un método de diagnóstico que determina una secuencia o plan de tratamiento ortodóntico (3), en el desarrollo del análisis cefalométrico se propusieron diferentes métodos con el fin de determinar las discrepancias esqueléticas en sentido sagital (9) para realizar el análisis se diseñan trazados, en sus inicios eran manuales, actualmente se encuentra la opción de realizarlo mediante un software de trazado cefalométrico (10), sin embargo el trazado manual por el momento es el preferido por los profesionales, siendo un procedimiento que toma tiempo del operador, este trazado se realiza mediante la superposición del acetato donde se señalan los puntos radiográficos y son utilizados de referencia para trazar

las líneas, planos y ángulos permitiendo las mediciones para el análisis cefalométrico que se ha trazado (10). Olivares et al. 2023 (8) en su artículo menciona que los diferentes análisis cefalométricos nos ayudan a tener una mejor planificación, pero la principal desventaja es que un estudio que usa rayos x y por lo tanto no se puede usar con mucha frecuencia.

Con la implementación de la tomografía computarizada permitió dosis más bajas de radiación y se desarrollaron diferentes trazados cefalométricos tridimensionales (11)

Hlongwa 2019 señala en su estudio que el rastreo manual es útil, si no se tiene un software cefalométrico asequible (10). Maliqueu et al. 2023 (9) indica en su estudio utilizar análisis cefalométricos prácticos y sencillos para disminuir las probabilidades de error en el trazado. Por lo cual el especialista tiene que determinar el plan de tratamiento y entre los diferentes análisis cefalométricos puede tener discrepancias (12) Las radiografías convencionales son una gran ayuda para el profesional, pero con el avance y desarrollo de las imágenes 3D permiten ver toda la estructura craneofacial en diferentes planos y aspectos (13). Las tomografías computarizadas (CBCT) se utilizan en diagnósticos de Ortodoncia y muy usado en afecciones como asimetrías severas, dientes impactados y malformaciones craneomaxilofaciales (11).

Kulikova et al. (14) en su estudio de recopilación de datos concluyeron que la fiabilidad de los datos de la cefalometría 3D requieren más estudios. Juerchott et al (15) evaluaron la eficacia de la resonancia magnética (MRI) para realizar análisis cefalométrico como alternativa no ionizante a la CBCT para la planificación y el seguimiento del tratamiento en Ortodoncia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque de la investigación

• *Cuantitativo*

En este trabajo se ha recopilado información de pacientes que asistieron a la Escuela de Posgrado de Ortodoncia del paralelo 1 del año 2022 -2023, mediante el uso del análisis cefalométrico para

comparar las medidas recolectadas de los análisis de Ricketts, Jarabak y Steiner por medio de la utilización de herramientas de análisis matemático y estadístico usando las funciones de Excel se realiza por medio de la suma aritmética, para determinar el valor total y para obtener los porcentajes o valor porcentual, se obtiene por medio de una división de cada uno para el valor total y ese resultado multiplicado por 100, en cada uno de los casos se hiciera este mismo procedimiento.

Tipo de investigación

• *Descriptivo*: Por medio de la investigación se busca obtener información mediante tres análisis cefalométricos de las radiografías laterales de cráneo describiendo su fiabilidad en el diagnóstico de las maloclusiones

Métodos investigativos

• *Estadístico*

Mediante la aplicación de este método se hizo posible realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de los análisis realizados a las radiografías laterales de cráneo de los pacientes de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando determinar conclusiones y recomendaciones del tema de investigación.

Universo

El universo de esta investigación es de 186 pacientes atendidos en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del paralelo 1 cohorte 1 durante el periodo 2022-2023.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 45 pacientes atendidos en la clínica de posgrado paralelo 1 del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del paralelo 1 cohorte 1 durante el periodo 2022-2023. Los criterios de inclusión fueron: pacientes de edades de 11 a 43 años. Los criterios de exclusión fueron: menores de 11 años y mayores de 43 años.

Técnicas de investigación

•Bibliográfica

La aplicación de la técnica bibliográfica permitirá la recopilación de varios artículos científicos provenientes de diversas bases de datos, Google Académico, Scileo, PubMed, además de revistas y libros, relacionados a la temática planteada, lo que permitirá la elaboración de la fundamentación teórica de la investigación. Se consultaron 47 artículos de los cuales se usaron 30 excluyendo los artículos de cirugía ortognática.

Instrumentos de recolección de datos

•Hoja de cálculo en Excel

Se recolectaron los datos obtenidos de los análisis de trazados cefalométricos de Ricketts, Björk-Jaraback y Steiner, realizados en las radiografías laterales de cráneo de los pacientes establecidos para la muestra del presente trabajo de investigación, se ha recopilado los datos por cada análisis y organizado por las medias comparados que son Clases esquelética, posición

maxilar superior e inferior y la inclinación de los dientes superiores e inferiores.

•Historia Clínica

Por medio de la Historia clínica del programa de posgrado de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se han recolectado los datos de identificación del paciente y la radiografía lateral de cráneo con el fin de no confundir las radiografías y especificar adecuadamente al recolectar los datos.

Tratamiento de los datos

•Tabulación y graficado

La presentación de los datos recolectados mediante los análisis realizados a las radiografías laterales de cráneo de los pacientes de la Escuela de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2022-2023 Ciclo I, fueron organizados, tabulados y analizados a través de métodos de estadística descriptiva apoyados en hojas de cálculo del programa Excel de Office.

RESULTADOS

Figura 1: Muestra de recolección de información A. Trazado de las estructuras anatómicas y puntos cefalométricos. B. Análisis de Steiner. C. Análisis de Ricketts., D Análisis de Jarabak

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

En la figura 1 se observa una radiografía lateral de cráneo con el trazado cefalométrico (Figura 1A), el análisis de Steiner

(Figura 1B), análisis de Ricketts (Figura 1C), análisis de Björk-Jarabak (Figura 1D), que se realizó en 45 radiografías laterales de cráneo de los pacientes que sirvieron como muestra del estudio para determinar la fiabilidad de los análisis.

TABLA 2. Clase Esqueletal de los análisis de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner.

	Clase Esqueletal					
	Ricketts	%	Jarabak	%	Steiner	%
Clase I	25	55,56%	22	48,89%	22	48,89%
Clase II	17	37,78%	19	42,22%	19	42,22%
Clase III	3	6,67%	4	8,89%	4	8,89%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes de la escuela de Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

La tabla 2 muestra el resultado de la clase esquelética, en la clase esquelética I, el análisis de Ricketts tiene un porcentaje de 55,56%, en contraparte de Jarabak y Steiner 48,89%, en la clase esquelética II, Ricketts presenta 37,78%, Jarabak y Steiner 42,22%, en clase esquelética III Ricketts 6,67%, Jarabak y Steiner 8,89% estas variaciones en la clase esquelética no son tan significativas y en la mayoría presentan coincidencia.

TABLA 3. Posición maxilar superior de los análisis de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner.

	Posición Maxilar Superior					
	Ricketts	%	Jarabak	%	Steiner	%
Norma	23	51,11%	22	48,89%	22	48,89%
Protrusión	19	42,22%	17	37,78%	17	37,78%
Retrusión	3	6,67%	6	13,33%	6	13,33%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes de la escuela de Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

En la tabla 3 se observa en la posición de los maxilares superior se encontró mayor cantidad de pacientes dentro de la norma con Ricketts 51,11%, en Jarabak y Steiner 48,89%, en protrusión Ricketts 42,22% y Jarabak- Steiner 37,78% los valores se mantienen relativamente cercano en el diagnóstico, pero con retrusión presenta una variación más aumentada entre Ricketts 6,67% y Jarabak- Steiner 13,33%.

TABLA 4. Posición maxilar inferior de los análisis de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner.

	Posición Maxilar Inferior					
	Ricketts	%	Jarabak	%	Steiner	%
Norma	27	60,00%	21	46,67%	21	46,67%
Prognatismo	11	24,44%	12	26,67%	12	26,67%
Retrognatismo	7	15,56%	12	26,67%	12	26,67%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes de la escuela de Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

La tabla 4 muestra las diferencias de la posición del maxilar inferior se encuentra mayor cantidad de pacientes en norma, en Ricketts 60,00% y en Jarabak – Steiner 46,67%, en prognatismo y retrognatismo ahí más prevalencia en

Jarabak-Steiner 26,67% con respecto a Ricketts 24,44% y 15,56%.

TABLA 5. *Inclinación incisivo superior de los análisis de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner.*

	Inclinación Incisivo Superior					
	Ricketts	%	Jarabak	%	Steiner	%
Norma	17	37,78%	13	28,89%	0	0%
Proclinación	23	51,11%	21	46,67%	35	77,78%
Retroclinación	5	11,11%	11	24,44%	10	22,22%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes de la escuela de Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

En la tabla 5 se observa que las inclinaciones del incisivo superior, al analizar los porcentajes se encuentra mayor porcentaje en la proclinación con Steiner 77,78%, Ricketts 51,11% y Jarabak 46,67%, seguido de la norma con Ricketts 37,78%, Jarabak 28,89% y Steiner con el 0% y en retroclinación Jarabak 24,44% Steiner 22,22% y Ricketts 11,11%.

TABLA 6. *Inclinación incisivo inferior de los análisis de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner.*

	Inclinación Incisivo Inferior					
	Ricketts	%	Jarabak	%	Steiner	%
Norma	15	33,33%	15	33,33%	0	0%
Proclinación	28	62,22%	25	55,56%	36	80,00%
Retroclinación	2	4,44%	5	11,11%	9	20,00%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Radiografías Laterales de cráneo de la Historias Clínicas de pacientes de la escuela de Posgrado de Ortodoncia, Maria Egas 2022.

En la tabla 6 se muestra las inclinaciones del incisivo encontrando los porcentajes de mayor prevalencia en la proclinación según Steiner 80,00%, Ricketts 62,22% y Jaraback 55,56% referente al porcentaje en norma, Ricketts y Jarabak 33,33%, Steiner con 0%, en retroclinación Steiner 20,00%, Jarabak 11,11% y Ricketts 4,4%.

DISCUSIÓN

Este trabajo comparativo de análisis cefalométrico de Ricketts, Jarabak y Steiner, de los datos comparados que es clase esquelética, posición de los maxilares superior e inferior y las inclinaciones dentales superiores e inferiores, se puede observar coincidencia entre los tres análisis cefalométricos.

En el estudio realizado por Ocak et al 2022 (16) se evaluó la clase esquelética en Turquía utilizando el análisis de Steiner donde se encontraron mayor prevalencia de clase esquelética II en mujeres 28,8% y en varones clase esquelética I 14,8%, en el presente estudio se encontró en el análisis de Steiner Clase esquelética I

48,89% y Clase esquelética II 42,22%.

Maaitah et al, 2022 (17) menciona en su estudio realizado con el análisis de Jarabak con respecto a la clase esquelética sobre 288 radiografías laterales de cráneo, presento mayor prevalencia en la clase esquelética II con 99 casos, clase esquelética III con 95 casos y clase esquelética I con 94 casos. En el estudio presente en la clase esquelética con el análisis de Jarabak se encontró mayor prevalencia de Clase esquelética I 48.89%, en segundo lugar, la clase esquelética II 42,22% y en la clase esquelética III 8,89%.

En la investigación realizada por Maliqueu et al, 2023

(9) plantea que los análisis cefalométricos de Ricketts, Jarabak y Steiner pueden tener una pequeña variación debido a la convexidad facial de Ricketts y el Angulo ANB cambia por la ubicación del punto nasion, esta variación es concordante con el presente estudio y los cambios encontrados en 4 radiografías laterales de cráneo, donde el cambio de la clase esquelética entre el análisis de Ricketts y los análisis de Jarabak y Steiner no es mayor de 1°.

Guerrero et al, 2018 (18), en el estudio realizado en 44 radiografías laterales de cráneo, el análisis de Ricketts presenta mayor cantidad de casos en protrusión del maxilar superior con 27 casos equivalente al 61,4% de los casos analizados, en norma 17 representando el 38,6% y en retrusión el 0%, en lo referente a la posición mandibular presenta mandíbula retruida 59,1%, mandíbula en norma 40,9% y mandíbula en norma 0%. En este presente estudio se realizó sobre 45 radiografías laterales de cráneo donde en el análisis de Ricketts se encontró 23 casos en norma equivalente a 51,11%, en protrusión del maxilar superior 19 casos representando el 42,22% y en retrusión el 6,67%. En la posición de mandíbula o maxilar inferior se encuentra en norma, 60,00%, en pronatismo 24,44% y retronatismo 15,56%.

La inclinación de los incisivos superiores e inferiores los resultados fueron menos concordantes entre ellos, encontrando mayor proclinación, en el análisis de Steiner superior 77,78% e inferior 80%, en Ricketts superior 51,11% e inferior 62,22% y Jarabak superior 46,67% e inferior 55,56%, en el estudio observacional de Mena et al, 2019 (19) que se realizó con el objetivo de determinar los valores ideales en la población tabasqueña, en la muestra de 14 integrantes que utilizaron, se buscó oclusiones ideales, al realizar las radiografías laterales de cráneo se usó un programa cefalométrico CEFAX para los distintos análisis cefalométricos entre los que se encontró Steiner, Jarabak y Ricketts entre los resultados de más interés, se determinó que había mayor clase esquelética II y las proclinaciones dentoalveolar era constante y evidente.

Aunque no se encuentra muchas investigaciones con

resultados de porcentajes, Olivares et al 2023 (7) en su estudio de comparación de los análisis cefalométricos, señala que los análisis son útiles para el diagnóstico independiente del cual se emplea. Sin embargo, Durao et al 2013 (20) menciona que en los artículos revisados (968) se encontró que 1.6% de estos estudios refirieron sobre la validez y confiabilidad de los análisis cefalométricos. Por lo que, aunque los análisis son concordantes es necesario tener más estudios actualizados para tener un mejor entendimiento del uso de los análisis y la preferencia al usarlos.

En el estudio de Moreno 2021 (21) utiliza índice de Kappa para la comparación de porcentajes, entre la técnica de Ricketts y Jarabak para determinar el biotipo facial donde las técnicas tienen una concordancia de 0.6%. Lo que coincide con lo mencionado en este trabajo en referente a la clase esquelética y posición de los maxilares.

CONCLUSIONES

Los análisis cefalométricos son elementos de diagnóstico que permiten obtener información del paciente, evaluar la malformación ósea-dentaria y predecir su desarrollo, dando una mejor visión para la obtención de un plan de tratamiento individualizado para cada paciente.

Al comparar los análisis cefalométricos de Ricketts, Björk-Jarabak y Steiner, se observan similitudes en la determinación de la clase esquelética y posición de maxilares, ya que las variaciones no fueron significativas y por lo tanto son fiables para el diagnóstico ortodóntico. En referencia a la inclinación dentaria, esta puede variar dependiendo de la ubicación de los planos realizado en el trazado cefalométrico y al ser influenciada por el apiñamiento dentario es una medida que debe ser complementada con la verificación del paciente en la clínica y los estudios de modelos.

La malformación ósea dentaria puede tener un desarrollo ya sea por predisposición genética o de herencia, los hábitos y funciones que se realicen

durante el desarrollo de los maxilares, por lo que es necesario fomentar a los pacientes sobre la importancia del desarrollo adecuado de los maxilares implementando corrección de hábitos, mejorar la alimentación con comidas más saludables, más duras, secas y fibrosas ya que estas estimulan el desarrollo de los maxilares, además al concientizar a la población para identificar en sus familiares si tienen alguna malformación ósea-dentaria ya que mientras más pronto sea identificada la patología, mejores resultados se obtiene al aplicar tratamientos oportunos.

Con recurrencia es considerada la malformación ósea dentaria una característica hereditaria de los padres y estos no buscan la corrección de la misma porque es una normalidad dentro del habiente del paciente. Por lo que muchos pacientes llegan a la adultez con problemas, no solo en la alimentación si no, con problemas de autoestima ya que durante toda su vida han recibido calificativos sobre la malformación ósea dentaria y la consideran parte de su entorno social pero con la influencia de la mejoría estética y para evitar las burlas recurrentes suelen realizarse tratamientos y al tener la información de su patología están dispuestos a recibir tratamientos para la malformación ósea dentaria lo que va a mejorar la calidad de vida del paciente.

El uso de radiografía lateral de cráneo es necesario, para el análisis cefalométrico esto puede limitar la frecuencia en la que podemos realizar los análisis del paciente y poder evidenciar los cambios estructurales. Aunque actualmente se dispone de los análisis computarizados, sigue siendo necesario que el profesional realice la verificación de los trazados realizados, ya que la mala ubicación de los puntos anatómicos, puede alterar la interpretación y el diagnóstico final del caso clínico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Proffit, William R. Ortodoncia Contemporanea 6ta Edicion. [ed.] Taylor Ball. Filadelfia : ELSEVIER, 2019.

2. Ewa Sobieska, Anna Widmańska-Grzywaczewska. google academico. Forum Ortod 15: 120-39. [En línea] 2019. [Citado el: 18 de 03 de 2024.] <https://www.forumortodontyczne.pl/Cephalometry-in-orthodontic-diagnostics-past-and-present,143,37851,1,1.html>.

3. Tanya Moreira Campuzano, Fátima Mazzini Torres. google academico. [En línea] Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esqueletal con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT. [Citado el: 17 de 08 de Revista Científica Especialidades Odontológicas UG. 2023;6(2):78-85.] <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/eoug/article/download/2316/3249/8053>.

4. Abdulrahman Alshammari, Nabeel Almotairy. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review, Clin Oral Investig. 2022; 26(3): 2335–2351, PubMed. [En línea] 2022. [Citado el: 18 de 09 de 2023.] <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8898242/>.

5. A. Mogren, C. Havner , A. Westerlund. Malocclusion in children with speech sound disorders and motor speech involvement: a cross-sectional clinical study in Swedish children, Eur Arch Paediatr Dent. 2022; 23(4): 619–628, PubMed. [En línea] 2022. [Citado el: 18 de 09 de 2023.] <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9338153/>.

6. Osvaldo Marín-Delgado, Fabián de León-Chacón. Asociación del nivel de maloclusión, alteraciones dentomaxilofaciales y satisfacción del tratamiento ortodóntico en pacientes adolescentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Revista Mexicana de Ortodoncia Julio-Septiembre 2019. Vol. 7, Núm. 3 pp 125-138. [En línea] google academico. [Citado el: 24 de 09 de 2023.] <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2019/mo193b.pdf>.

7. Guillermo Lao Gallardo, Huberth Araya Rodríguez. Prevalencia de apiñamiento dental en la población costarricense que consulta los servicios de odontología de la CCSS, 2017. Odontología Vital n.30:39-44

- Ene./Jun. 2019. [En línea] Scielo . [Citado el: 17 de 09 de 2023.]
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-07752019000100039.
8. Paulina Olivares Ontiveros, Rosa Isela Sanchez Najera, Hugo Villarreal Garza, Hugo Felix Madla Alanis, Arturo Santoy Lozano, Mercedes Soledad Briceño Ancona, Magda Estela Machin Borges, Dr. Juan Manuel Solis Soto. Cephalometric analysis by Ricketts, McNamara, Steiner and Jarabak. .nternational Journal of Applied Dental Sciences vol. 9 Número 3, Parte C. [En línea] 2023. [Citado el: 19 de 08 de 2023.]
<https://www.oraljournal.com/archives/2023/9/3/C/9-3-37>.
9. Marlen Maliqueu Lloncón, Hinrich Huber Haupt. Métodos de diagnóstico de clase esquelética en cefalometría, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría google academico. [En línea] 2023 google academico. [Citado el: 18 de 09 de 2023.]
<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2023/art-17/>.
10. Hlongwa, Phumzile. Análisis cefalométrico: trazado manual de un cefalograma lateral, S. África. mella. j. vol.74 n.7 Johannesburgo agosto 2019. [En línea] Scielo 2019. [Citado el: 25 de 09 de 2023.]
https://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-85162019000700008.
11. Cinzia Maspero, Andrea Abate. Comparison of a tridimensional cephalometric analysis performed on 3T-MRI compared with CBCT: a pilot study in adults, Progress in Orthodontics volume 20, Article number: 40 (2019) . [En línea] PubMed, . [Citado el: 22 de 09 de 2023.]
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6801285/>.
12. Norma Moncada, Yanira Añez. Relación ósea intermaxilar, coincidencia entre las cefalometrías de Bimler, Revista Ciencia Odontológica Vol. 16 N° 1, Pág. 49-54 Enero-Junio 2019. [En línea] google academico. [Citado el: 28 de 09 de 2023.]
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/cienciao/article/download/33637/35435/>.
13. Kula, Katherine, Ghoneima, Ahmed,. Cephalometry in Orthodontics: 2D and 3D. [ed.] Ahmed Ghoneima Katherine Kula. Cephalometry in Orthodontics: 2D and 3D. Batavia : Quintessence Publishing Co, 2018, pág. Capitulo 1 y 2.
14. Kulikova A.A., Khabadze Z.S. Comparison of accuracy of 2D- and 3D-diagnostic methods in analysis of maxillofacial region for cephalometry in orthodontic practice based on literature, RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY REJR 2019; 9 (2):171-180. [En línea] google academico 2019. [Citado el: 15 de 10 de 2023.] <http://dx.doi.org/10.21569/2222-7415-2019-9-2-171-180>.
15. Alexander Juerchott et al. In vivo comparison of MRI- and CBCT-based 3D cephalometric analysis: beginning of a non-ionizing diagnostic era in craniomaxillofacial imaging? Eur Radiol. [En línea] 2020 Mar;30(3):1488-1497, Pubmed . [Citado el: 15 de 10 de 2023.]
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31802215/#:~:text=C onclusion%3A%20This%20of%20feasibility%20study%20in dicates,as%20oral%20and%20maxillofacial%20surge ry..>
16. Ocak, Y., y otros. Investigation of the Relationship between Sagittal Skeletal Nasal Profile Morphology and Malocclusions: A Lateral Cephalometric Film Study, Diagnostics 2023, 13, 463. [En línea] google academico. [Citado el: 18 de 09 de 2023.]
<https://www.mdpi.com/2075-4418/13/3/463>.
17. al., Emad F. Al Maaitah et. Cranial base measurements in different anteroposterior skeletal relationships using Bjork-Jarabak analysis. google academico. [En línea] 22 de 06 de 2022.
<https://qspace.qu.edu.qa:8443/bitstream/handle/10576/33450/Cranial%20base%20measurements%20in%20different%20anteroposterior%20skeletal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
18. al., Marco Guerrero et. Scielo. Comparación entre las Técnicas de Ricketts y McNamara para la Determinación de la Posición del Maxilar y la Mandíbula en Jóvenes del Ecuador, Int. J. Morphol. vol.36 no.1 Temuco mar. 2018. [En línea] International Journal of

Morphology vol.36 no.1 Temuco mar, marzo de 2018.

[Citado el: 15 de 08 de 2023.]

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022018000100169&lang=es.

19. al., Jorge Iván Mena-Brito et. Valores de referencia para medidas sagitales de relaciones dento. google academico. [En línea] Ene-abr de 2019. [Citado el: 18 de 09 de 2024.]

<https://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2019/ora1962f.pdf>.

20. Ana R Durao, et al. Validity of 2D lateral cephalometry in orthodontics: a systematic review. google academico. [En línea] 2013. https://www.academia.edu/10448362/Validity_of_2D_lateral_cephalometry_in_orthodontics_a_systematic_review.

<http://www.progressinorthodontics.com/content/14/1/31>.

21. Moreno., Camila. Comparación Del Análisis Cefalométrico De Ricketts Y El De Björk Jarabak En La Determinación Del Biotipo Facial. google academico. [En línea] 2021. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8477>.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo